

Título: Kahoot: Pulpa, Dentina y Esmalte (Bloque VI, Ampliación de Histología Bucodental)

DOI: 10.5281/zenodo.16887224

Autores:

MV Barbado

Afiliación: Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla

Descripción:

Este recurso docente es un cuestionario interactivo elaborado en la plataforma Kahoot, dirigido a estudiantes del Grado en Odontología en la asignatura Histología Bucodental. El contenido se centra en el estudio histológico de la pulpa dental, la dentina y el esmalte, tres tejidos fundamentales del odontón. El recurso favorece el aprendizaje activo y la autoevaluación, constituyendo un complemento dinámico a las clases magistrales y prácticas de histología dental.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/bloque-vi-pulpa-dentina-y-esmalte/2f13a3bc-970e-4df5-a8ea-f1d934ad169f>

Licencia:

Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords):

Histología Bucodental, Pulpa dentaria, Dentina, Esmalte, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot

Idioma: Español

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0